

O ensino por pesquisa (EPP) da Física: fundamentação e concretização

J. A. Valadares

Departamento de Ciências e Tecnologias - Universidade Aberta, 1269-001 Lisboa; UTED – Unidade de Investigação em Educação e Desenvolvimento.

Resumo

Esta comunicação tem por finalidade fundamentar e concretizar, através de alguns exemplos, um modelo de ensino actual, do tipo investigativo, aplicável ao ensino da Física.

Inicia-se com uma perspectiva histórica sobre os modelos de ensino, tendo por base a classificação de Joyce & Weil (1985) que discrimina os *modelos de interação social*, *modelos conductistas/comportamentalistas*, *modelos de processamento de informação* e *modelos pessoais*.

Destes modelos clássicos serão destacadas algumas ideias que adquiriram validade normativa, o que teve como consequência muitas delas manterem-se actuais.

Referir-se-ão depois algumas características marcantes do *modelo de ensino por descoberta*, surgido nos Estados Unidos nos anos 60, que esteve ligado aos chamados programas do alfabeto, do qual o mais conhecido no caso da Física é o *Physical Science Study Committee (PSSC)* e do *modelo de ensino para a mudança conceptual*, surgido na sequência do chamado movimento das concepções alternativas, de que o mais conhecido é o de Posner, Strike, Hewson & Gertzog que foi proposto em 1982.

Serão apresentadas algumas razões de ordem interna e de ordem externa para que o modelo de ensino para a mudança conceptual não conduzisse aos resultados ambicionados pelos seus defensores e daí terem surgido os *modelos investigativos* actuais.

Em seguida serão referidos alguns destes modelos, com destaque para o que Cachapuz, Praia e Jorge (2002) designam por *modelo de ensino por pesquisa*. Alguns aspectos deste modelo serão realçados: o seu *objectivo* de uma educação em Ciência, através da Ciência e sobre a ciência (Hodson, 1998); a *epistemologia construtivista, humanista e superadora* que lhe está subjacente; a *problematização CTSA* em que procura assentar; o princípio do pluralismo metodológico que defende, levado a efeito em ambientes reais ou virtuais adequados; o tipo de *avaliação formativa* e, na medida do possível, *formadora* que lhe está inerente em que esta última será particularmente caracterizada.

Numa segunda parte da comunicação serão apresentados alguns exemplos de recursos metodológicos utilizados para a implementação de um ensino por pesquisa da Física, centrados no tema da queda dos graves.

Um desses recursos é a *resolução de problemas* numa perspectiva de pesquisa. Apresentar-se-á um exemplo em que se utiliza o potente instrumento que é o *Vê do Conhecimento, Vê epistemológico, Vê heurístico ou Vê de Gowin*. Os alunos começam por interpretar o problema e iniciar a construção do Vê pelos *acontecimentos* em estudo e pela *questão* ou *questões-foco* a que vão tentar responder. A utilização adequada do Vê obriga os alunos a revelarem se dispõem ou não dos *conhecimentos* teóricos, das *leis* e dos *conceitos necessários* para resolver o problema de modo significativo. Havendo dados importantes e outros supérfluos, eles terão de registar no bloco respectivo do Vê os primeiros e só estes. E todos os cálculos e raciocínios que efectuarem deverão constar do bloco de *análise e transformações dos dados*, que antecede a formulação de *juízos cognitivos* como respostas ao problema e os juízos de valor que poderão assumir, por exemplo, a forma de considerações acerca da natureza do problema e da sua maior ou menor adaptação à realidade, ou, indo mais além, a influência da resistência do ar.

Outro recurso é o uso de *documentos históricos originais*, numa perspectiva de pesquisa. Os alunos analisam os textos, se necessário «desempacotam» o seu conteúdo para o tornarem conceptualmente mais transparentes e respondem a questões acerca deles. Através deste recurso os estudantes poderão não só *aprender melhor algumas concepções científicas*, como poderão também ficar com uma *ideia muito mais correcta da natureza da ciência* do que cingindo-se aos manuais que, de um modo geral, transmitem uma visão bastante dogmática do conhecimento. Para além disso, as estratégias alicerçadas na história da ciência permitem uma maior ligação a outros campos da actividade humana, como sejam o *campo histórico-filosófico, o campo político-social, o campo tecnológico e o campo económico*.

A actividade experimental é outro recurso muito importante, mas deverá ser realizada de modo investigativo. Deverá assentar, na medida que for possível, num contexto real dentro do qual se formula um problema traduzido na forma de uma ou mais questões-foco. Também aqui o Vê do Conhecimento (de Gowin) poderá ser uma ferramenta muito importante para que os estudantes trabalhem de modo significativo e estruturam cientificamente o respectivo relatório, já que o Vê leva-os a terem que «manipular» não só materiais mas também ideias (hands on and minds on).

Uma característica deste modelo de ensino por pesquisa é, tal como se disse, o uso de múltiplas estratégias metodológicas num ambiente real (ou virtual) adequado. Nesta comunicação serão exemplificados os recursos atrás referidos, mas outros existem igualmente valiosos, os quais por razões de tempo não será possível apresentar nesta comunicação. São eles, por exemplo, o uso de *programas de modelação* ou a utilização de *Physics applets*, também conhecidos abreviadamente por *Physlets*. Todos estes recursos contribuem para que os alunos sejam confrontados com *múltiplas representações* dos mesmos fenómenos, condição fundamental para que estejam envolvidos num ambiente construtivista e investigativo e possam aprender Física de modo significativo.

Referências

- [1] B. Joyce; M. Weil (1985). Modelos de Enseñanza. Madrid: Prentice Hall- Ediciones Anaya.
- [2] L. Vygotsky (1991). Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar - I, In Psicologia e Pedagogia. Biblioteca de ciências pedagógicas. Lisboa: Editorial Estampa.
- [3] L. Vygotsky (1998). A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes.
- [4] A.Cervo.; P. Bervian (1977). Metodologia Científica. Lisboa: Editora Mc Graw-Hill.
- [5] D. Ausubel; J. Novak; H. Hanesian (1980). Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: Ed. Interamericana.
- [6] C. Furió (2001). La enseñanza-aprendizaje de las ciencias como investigación: un modelo emergente. In Guisasola J.; Pérez de Eulate L. (Eds.), Investigaciones en Didáctica de las Ciencias experimentales basadas en el modelo de enseñanza-aprendizaje como investigación orientada. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
- [7] A.Cachapuz; J. Praia; M. Jorge (2002). Ciência, educação em ciência e ensino das ciências. Lisboa. Ministério da Educação, Coleção Temas de Investigação.
- [8] R. Driver; E. Guesne; A. Tiberghien (1999). Ideas científicas en la infancia y la adolescência, 4^a ed. Madrid: Ediciones Morata
- [9] J. Kuiper; E. Mondlane (1994). Students ideas of science concepts: alternative frameworks?, International Journal of Science Education, Vol. 16, No.3, pp. 279—292.
- [10] Valadares J. (1995). Concepções alternativas no ensino da Física à luz da Filosofia da ciência, vols 1 e 2. Tese de Doutoramento. Lisboa: Universidade Aberta.
- [11] M. Moreira (1994). Cambio conceptual: critica a modelos actuales y una propuesta a la luz de la teoría del aprendizaje significativo. Trabajo presentado en el II Simposio sobre Investigación en Educación en Física, Argentina.
- [12] M. Moreira; I. Greca (2004). Cambio conceptual: análisis crítico y propuestas a la luz de la teoría del aprendizaje significativo. Rio Grande do Sul: UFRGS, Instituto de Física.
- [13] D. Gil Pérez, D. (1993). Contribucion de la historia y Filosofia de las Ciencias al Desarrollo de un Modelo de Enseñanza/Aprendizaje como Investigación. In Enseñanza de las Ciencias, 12(3), 299-313.

- [14] R. Abrecht (1994). A avaliação formativa. Rio Tinto: Edições Asa.
- [15] J. Valadares; D. Pereira (1991). Didáctica da Física e da Química, vols 1 e 2. Lisboa: Universidade Aberta.
- [16] Galileu Galilei (2004). Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo. São Paulo:Discurso Editorial.
- [17] J.D. Hodson (1998). Teaching and Learning science - Towards a personalized approach. Buckingham: Open University Press.

Real
Sociedad
Española de
Física

**Bienal de la Real Sociedad Española de
19^o Encuentro Ibérico de Enseñanza de la**

**F
Í
S
I
C
A**

Editores:

M. A. López de la Torre

J. A. de Toro

J. A. González

**COMUNICACIONES
CIENTÍFICAS**

Ciudad Real, 7 al 11 de Septiembre de 2009

 UCLM
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

